

ISSN (E): 2181-4570

ТЕЧЕНИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Каримов С.Х, Абсоатов А.Х, Холбаев А.Ю, Яров У. А.

Заразный болезни, дерматовенерология и фтизиатрия отделение
Ташкент Лекарство Академия Мы потеем ветвь

Резюме : По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 1997 году 15,3 миллиона человек во всем мире были инфицированы ВИЧ-1 и микобактериями туберкулеза, большинство из них проживало в странах Африки к югу от Сахары. По мере распространения ВИЧ-1 по Африке и во всем мире, туберкулез, связанный с ВИЧ-1, возродился. Действительно, отличительной чертой инфекции ВИЧ-1 является прогрессирующее снижение и дисфункция лимфоцитов CD4, клеток, которые важны для сдерживания инфекции *M.tuberculosis* . Инфекция ВИЧ-1 представляет наибольший известный риск реактивации латентной инфекции или развития активного туберкулеза при прогрессирующем первичном заболевании . Кроме того, туберкулез при ВИЧ-1-инфекции связан с высокой смертностью даже при правильном лечении. Туберкулез является ведущей причиной смерти при ВИЧ-1-инфекции во всем мире.

Ключевые слова : Туберкулез, ВИЧ, CD4, TNF-а

Введение : У людей, живущих с ВИЧ, чаще, чем у людей, не живущих с ВИЧ, развивается внелегочный туберкулез, который может сопровождаться или не сопровождаться заболеванием легких. От 40% до 80% ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом имеют внелегочное заболевание по сравнению с 10-20% ВИЧ-инфицированных пациентов [10]. Снижение числа CD4 Т-лимфоцитов увеличивает риск развития внелегочного туберкулеза [11]. Наиболее частыми формами внелегочных заболеваний являются лимфатические и плевральные, но практически любой локализации, включая кости и/или суставы (особенно грудного отдела позвоночника), мягкие ткани (например, связанные с поражением позвоночника поясничные мышцы, которые могут быть жидкими) , центральные нервной системы и перикарда.

Материал и метод : В этом исследовании наблюдалось умеренное, но значительное увеличение вирусной нагрузки среди больных туберкулезом в течение первого года после постановки диагноза и лечения туберкулеза.

ISSN (E): 2181-4570

Аналогичного увеличения вирусной нагрузки не наблюдалось у контрольных субъектов с одинаковым количеством CD4. Хотя абсолютное изменение вирусной нагрузки существенно не отличалось между группами, размер выборки для этого анализа был небольшим. Повышенные уровни РНК ВИЧ у больных туберкулезом, наблюдаемые в этом исследовании, согласуются с другими исследованиями [4-6]. Это увеличение вирусной нагрузки после начала терапии может быть результатом высвобождения TNF- α [1,7] или реверса иммуносупрессии, связанной с ТБ [3,8]. Эти наблюдения вместе с предполагаемым механизмом патогенеза обосновывают использование ингибиторов цитокинов при лечении ВИЧ-ассоциированного туберкулеза. На сегодняшний день два ингибитора TNF- α , пентоксифиллин и талидомид, снижают уровень РНК ВИЧ в плазме и снижают уровни маркеров иммунной активации, но не всегда снижают TNF- α (3,4). Влияние этих и других иммуномодуляторов на выживаемость при ВИЧ-ассоциированном туберкулезе еще предстоит определить. Среди субъектов с подавленным иммунитетом разница в наблюдаемом распределении выживаемости между больными ТБ и контрольной группой полностью согласуется с гипотезой совместного патогенеза. Сходство в распределении выживаемости между больными ТБ и контрольной группой у субъектов с выраженной иммуносупрессией на первый взгляд может показаться нелогичным, но на самом деле подтверждает гипотезу. Мы предполагаем, что на поздних стадиях ВИЧ-инфекции репликация вируса избегает эффектов специфического ответа на ВИЧ-1 и что инфицированные клетки уже стимулируются к производству максимального количества интактного вируса. Дополнительный контакт с ТБ может иметь минимальный эффект в этой среде иммунной активации и неконтролируемой репликации вируса. Кроме того, в дальнейшем развитии болезни ВИЧ-1 результаты данного исследования согласуются с гипотезой о том, что ВИЧ служит дополнительным фактором развития заболевания, но это не единственно возможная интерпретация полученных данных. Основная конкурирующая гипотеза состоит в том, что ТБ является маркером запущенного заболевания при ВИЧ-инфекции и что наблюдения объясняются неизмеренными различиями в риске смертности. Хотя две группы различались по ряду ключевых характеристик, они были близки по количеству лимфоцитов CD4, маркеру иммунной функции, доступному на

ISSN (E): 2181-4570

протяжении всего исследования. На основании анализа совпадающих пар вирусная нагрузка не отличалась между случаями и контролем для данного уровня количества CD4. Это наблюдение еще раз подтверждает, что риск развития ВИЧ-инфекции сходен в определенном слое количества лимфоцитов CD4 у пациентов. Количество лимфоцитов CD4 также было наиболее важным прогностическим показателем в анализе. Даже с поправкой на количество лимфоцитов CD4 ТБ по-прежнему ассоциировался со снижением выживаемости.

Результаты и анализ . В этом проспективном когортном исследовании ВИЧ-инфицированных взрослых жителей Уганды туберкулез легких был связан со снижением выживаемости, но эффект варьировался в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции. Влияние ТБ на выживаемость было значительным у пациентов с менее выраженной иммуносупрессией, о чем свидетельствует количество лимфоцитов CD4 $> 200 \times 10$ клеток/л, тогда как наблюдаемое влияние на выживаемость было минимальным у пациентов с выраженной иммуносупрессией. Эти результаты были последовательными при сравнении выживаемости среди больных туберкулезом со всеми контрольными субъектами или только с одним или несколькими случаями, связанными с ВИЧ. Влияние туберкулеза на выживаемость также зависит от массы тела. В этом случае истощение снижает влияние туберкулеза на выживаемость. Растет объем иммунологических и вирусологических данных , которые обеспечивают потенциальный механизм для эпидемиологических наблюдений за воздействием туберкулеза на ВИЧ-1 . Развитие туберкулеза у ВИЧ-инфицированного человека активирует Т-клеточный иммунный ответ, опосредованный цитокиновыми сетями, которые могут инициировать последовательность клеточных событий, которые усиливают выработку вируса и способствуют распространению инфекции на незадействованные клетки. Имеются данные об активации клеточного иммунитета (2.4) и сверхэкспрессии фактора некроза опухоли (ФНО)- α стимулированными PPD мононуклеарными клетками периферической крови [2.5] у ВИЧ-инфицированных пациентов с туберкулезом.]. Кроме того, уровень клеточной активации моноцитов при туберкулезе достаточен для повышения восприимчивости к эффективному заражению ВИЧ . Иммунная активация ТБ увеличивает репликацию вируса, измеренную в плазме и легких. Экспрессия ВИЧ может быть усилена провоспалительными цитокинами , такими

как TNF- α и продукты микобактерий; Экспрессия ВИЧ-1 может повышаться или понижаться с помощью провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-10 или фактор роста- β]. Баланс этих цитокинов, действующих в аутокринной и паракринной петлях, вероятно, является ключевым фактором, определяющим репликацию ВИЧ-1 при ТБ.

Выводы . Высокая заболеваемость туберкулезом у ВИЧ-инфицированных свидетельствует о важности диагностики, лечения и профилактики туберкулеза для всех врачей, осуществляющих уход за ВИЧ-инфицированными. Хотя лечение ВИЧ-ассоциированного туберкулеза с помощью стандартных противотуберкулезных схем, как правило, высокоэффективно, лечение значительных лекарственных взаимодействий, токсичности и воспалительного синдрома восстановления иммунитета усложняет уход за коинфицированными пациентами, особенно трудно. Примечательно, что туберкулез, связанный с ВИЧ, можно эффективно предотвратить с помощью профилактики изониазидом и начала антиретровирусной терапии до развития выраженного иммунодефицита, что ведет к раннему выявлению и поддержке ВИЧ-инфицированных во всем мире, подчеркивает важность усилий по быстрому началу демонстрации.

Список использованной литературы:

1. Фаучи КАК. Факторы хозяина и патогенез ВИЧ-инфекции. *Природа*. 1996 год; 384: 529–534. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]
2. О'Брайен Р.Дж., Перриенс Дж.Х. Профилактическая терапия туберкулеза при ВИЧ-инфекции: обещание и реальность. *СПИД*. 1995 год; 9 : 665–673. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]
3. Daley CL, Small PM, Schecter GF, et al. Акселерация туберкулеза у лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. *N Engl J Med*. 1992 год; 326 : 231–235. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]
4. Смолл П.М., Шектер Г.Ф., Гудман П.С., Санде М.А., Чейссон Р.Э., Хоупвелл П.С. Лечение туберкулеза у больных, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. *N Engl J Med*. 1991 год; 324: 289–294. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]
5. Уэлен С.С., Оквера А., Джонсон Дж. и др. Предикторы выживаемости больных туберкулезом легких, инфицированных вирусом иммунодефицита

человека. *Am J Respir Crit Care Med.* 1996 год; 153: 1977–1981. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

6. Нанн П., Бриндл Р., Карпентер Л. и др. Когортное исследование инфекции вирусом иммунодефицита человека у больных туберкулезом в Найроби, Кения. *Am преподобный Респир Дис.* 1992 год; 146: 849–854. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

7. Аках А.Н., Кубибали Д., Дигбеу Х. и соавт. Реакция на лечение, смертность и число лимфоцитов CD4 у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом в Абиджане, Кот-д'Ивуар . *Ланцет.* 1995 год; 345 : 607–610. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

8. Тусси З., Сьерра-Мадеро Дж.Г., Блинкхорн Р.А., Меттлер М.А., Рич Э.А. Восприимчивость моноцитов крови больных туберкулезом легких к эффективному заражению вирусом иммунодефицита человека 1 типа. *Ж Эксперт Мед.* 1993 год; 177 : 1511–1516. [[Бесплатная статья PMC](#)] [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

9. Голетти Д., Вайсман Д., Джексон Р.В., Коллинз Ф., Кинтер А., Фаучи А.С. Индукция *in vitro* репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у ВИЧ-инфицированных лиц с положительным результатом на очищенные производные белка путем антигенного ответа на *Mycobacterium tuberculosis* посредством эндогенного интерлейкина-2 и является результатом баланса между эффектами провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. *Ж заразить Dis.* 1998 год; 177 : 1332–1338. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

10. Goleti D, Weissman D, Jackson RW, et al. Влияние *Mycobacterium tuberculosis* на репликацию ВИЧ : роль иммунной активации. *Дж Иммунол.* 1996 год; 157 : 1271–1278. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

11. Чжан Ю., Наката К., Вайден М., Ром В.Н. *Mycobacterium tuberculosis* усиливает репликацию вируса иммунодефицита человека-1 за счет активации транскрипции на длинном концевом повторе. *Джей Клини Инвест.* 1995 год; 95 : 2324–2331. [[Бесплатная статья PMC](#)] [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

12. Whalen C, Horsburgh CR, Hom D, Lahart C, Simberkoff M, Ellner J. Ускоренное течение инфекции вируса иммунодефицита человека после туберкулеза. *Am J Respir Crit Care Med.* 1995 год; 151 : 129–135. [[PubMed](#)] [[Академия Google](#)]

